

И.Р. Урусова, e-mail moon4ik_29@mail.ru,
Институт фундаментальных наук при КНУ им. Ж.Баласагына Кыргызская
Республика,

ЧИСЛЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ШУНТИРОВАНИЯ ВИТКОВ СПИРАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ ВИНТОВОЙ ФОРМЫ

Выполнено численное моделирование открытой электрической дуги постоянного тока во внешнем однородном аксиальном магнитном поле. Установлено, что винтовая форма открытой дуги не является постоянной во времени и периодически разрушается. Выявлен новый режим разрушения регулярной структуры в результате шунтирования участка дуги между витками спирали.

Ключевые слова: электрическая дуга; винтовая форма электрической дуги; внешнее аксиальное магнитное поле; низкотемпературная плазма.

Введение. Электрическая дуга, горящая во внешних магнитных полях, широко используется в науке и технике [1, 2]. Известно, что при воздействии внешнего аксиального магнитного поля протяженная дуга длиной более нескольких сантиметров теряет устойчивость и отклоняется от цилиндрической симметрии. Как результат, дуговой столб может трансформироваться в винтовую форму [3, 4]. Целью настоящей работы является проведение численного расчета открытой электрической дуги постоянного тока, горящей во внешнем аксиальном магнитном поле, и анализ физических процессов в столбе электрической дуги.

Математическая модель. Рассматривается открытая электрическая дуга постоянного тока I длиной L в аргоне при атмосферном давлении и однородном внешнем аксиальном магнитном поле H^{Ext} . Нестационарная трехмерная система МГД-уравнений электрической дуги в приближении модели частичного локального термодинамического равновесия плазмы может быть записана следующими уравнениями [5-8]:

уравнение непрерывности газа тяжелых частиц

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{V}) = 0, \quad (1)$$

уравнение непрерывности газа электронов

$$\frac{\partial N_e}{\partial t} + \text{div}(N_e \mathbf{V}_e) = R_e, \quad (2)$$

уравнение баланса энергии газа электронов

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{3}{2} k T_e N_e \right) + \text{div} \left(\frac{5}{2} k T_e N_e \mathbf{V}_e \right) = \text{div}(\lambda_e \text{grad} T_e) + \mathbf{j}^2 / \sigma - \psi - B(T_e - T) - U_i R_e, \quad (3)$$

уравнение баланса энергии газа тяжелых частиц

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{3}{2} k T (N_i + N_a) \right) + \text{div} \left(\frac{5}{2} k T (N_i + N_a) \mathbf{V} \right) = [\text{div}(\lambda \text{grad} T) + B(T_e - T)], \quad (4)$$

уравнение баланса импульса газа вдоль осей координат x, y, z

$$\frac{\partial \rho u}{\partial t} + \text{div}(\rho \mathbf{V} u) = \text{div}(\mu \text{grad} u) - \frac{\partial P}{\partial x} + \mu_0 (\mathbf{j} \times \mathbf{H})_x + s_x + (\rho - \rho_\infty) \mathbf{g}, \quad (5)$$

$$\frac{\partial \rho v}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{V}v) = \operatorname{div}(\mu \operatorname{grad} v) - \frac{\partial P}{\partial y} + \mu_0(\mathbf{j} \times \mathbf{H})_y + s_y, \quad (6)$$

$$\frac{\partial \rho w}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \mathbf{V}w) = \operatorname{div}(\mu \operatorname{grad} w) - \frac{\partial P}{\partial z} + \mu_0(\mathbf{j} \times \mathbf{H})_z + s_z, \quad (7)$$

уравнения Максвелла

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = 0, \quad \operatorname{rot} \mathbf{H} = \mathbf{j}, \quad \operatorname{div} \mathbf{H} = 0, \quad (8)$$

закон Ома в обобщенной форме

$$\mu_0(\mathbf{V}_e \times \mathbf{H}) + \mathbf{E} = \mathbf{j}/\sigma + (\mu_0(\mathbf{j} \times \mathbf{H}) - \operatorname{grad} P_e)/q_e N_e, \quad (9)$$

закон Дальтона

$$P/kT = N_i + N_a + N_e T_e/T. \quad (10)$$

Принято, что дуговая плазма аргона атмосферного давления является однократно ионизованной, квазинейтральной, течение ламинарное, дозвуковое, излучение объемное; вязкой диссипацией энергии пренебрегается, приэлектродные процессы не рассматриваются.

В уравнениях (1–10) приняты следующие обозначения: t – время, ρ , λ_e , λ , μ , σ , ψ – соответственно плотность газа, теплопроводность электронного газа и газа тяжелых частиц, вязкость, электропроводность, излучение; m – масса атома плазмообразующего газа; N_i , N_a , N_e – концентрации ионов, атомов и электронов соответственно; $R_e = N_e(N_a K_i - N_e N_i K_r)$ – скорость генерации электронов, где K_i , K_r – константы ударной ионизации и трехчастичной рекомбинации соответственно; U_i – потенциал ионизации плазмообразующего газа; $P_e = N_e k T_e$ – парциальное давление электронов, k – постоянная Больцмана; $B = 3m_e/mk_B v_e N_e$ – коэффициент обмена энергией между электронами и тяжелыми частицами при упругих столкновениях, m_e – масса электрона, v_e – частота столкновений; \mathbf{g} – вектор ускорения свободного падения; q_e – элементарный заряд; μ_0 – магнитная постоянная; \mathbf{V} , \mathbf{E} , \mathbf{j} , \mathbf{H} , – соответственно векторы скорости, напряженности электрического поля, плотности электрического тока, напряженности собственного магнитного поля дуги; T , T_e – температура тяжелых частиц и электронов; P – давление; u , v , w – соответственно компоненты вектора скорости в направлениях осей координат x , y , z ; \mathbf{V}_d , \mathbf{V}_t , \mathbf{V}_a – векторы скоростей дрейфа электронов, термо- и амбиполярной диффузии, определяемые по формулам: $\mathbf{V}_d = \mathbf{j}/(q_e N_e)$, $\mathbf{V}_t = -D_a/T_e \operatorname{grad} T_e$, $\mathbf{V}_a = -D_a/N_e \operatorname{grad} N_e$, где D_a – коэффициент амбиполярной диффузии; $\mathbf{V}_e = \mathbf{V}_d + \mathbf{V}_t + \mathbf{V}_a$ – суммарная скорость электронов; s_x , s_y , s_z – дополнительные к $\operatorname{div}(\mu \operatorname{grad} u)$, $\operatorname{div}(\mu \operatorname{grad} v)$, $\operatorname{div}(\mu \operatorname{grad} w)$ вязкие слагаемые.

Коэффициенты переноса и теплофизические свойства неравновесной аргоновой плазмы рассчитываются в соответствии с методикой [6].

Электромагнитная часть задачи решается в переменных φ , \mathbf{A} , где φ – скалярный потенциал электрического поля $\mathbf{E} = -\operatorname{grad} \varphi$, \mathbf{A} – векторный потенциал магнитного поля, связанный с \mathbf{H} соотношением $\operatorname{rot} \mathbf{A} = \mathbf{H}$. Используя обобщенный закон Ома, условие сохранения электрического тока $\operatorname{div} \mathbf{j} = 0$ и уравнения Максвелла, приведем уравнения для расчета φ и компонент A_x , A_y , A_z к следующему виду:

$$\operatorname{div}(\sigma \operatorname{grad} \varphi) = \operatorname{div}[\sigma \mu_0(\mathbf{V}_e \times \mathbf{H}) - \sigma(\mu_0 \mathbf{j} \times \mathbf{H} - \operatorname{grad} P_e)/q_e N_e], \quad (11)$$

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} A_x) = -j_x, \quad \operatorname{div}(\operatorname{grad} A_y) = -j_y, \quad \operatorname{div}(\operatorname{grad} A_z) = -j_z. \quad (12)$$

Температура неплавящихся электродов определяется из уравнения теплопроводности.

Методика численного решения уравнений. Согласно методике [9] систему уравнений (1–12) путём простых преобразований можно представить в виде обобщенного дифференциального уравнения:

$$\frac{\partial \alpha \rho \Phi}{\partial t} + \frac{\partial \beta \rho u \Phi}{\partial x} + \frac{\partial \beta \rho v \Phi}{\partial y} + \frac{\partial \beta \rho w \Phi}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\gamma \frac{\partial \Phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\gamma \frac{\partial \Phi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\gamma \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right) + \delta, \quad (13)$$

где Φ – одна из неизвестных ($N_e, T_e, T, u, v, w, \varphi, A_x, A_y, A_z$). Для каждой переменной Φ имеются свои коэффициенты $\alpha, \beta, \gamma, \delta$.

Численное решение уравнения (13) проводим методом контрольного объема на основе конечных разностей. Используется неявная разностная схема, неизвестные переменные (скорость и давление) рассчитываются по алгоритму SIMPLE'R [9]. Полученная система алгебраических уравнений решена итерационным методом Зейделя–Гаусса с использованием нижней релаксации.

Для рассчитываемых переменных постановка граничных условий проведена по периметру расчетной области (рис. 1). Начальные условия задаются в некоторый условный момент времени $t = 0$. На внешних границах прямоугольной расчетной области в сечениях $ABCD, EFGH, ABGF, DCHE, CBGH, ADEF$ (см. рис.1) значения температуры и концентрации электронов равны значениям температуры T_e^{\min} и концентрации N_e^{\min} «холодного» не ионизованного газа: $T_e = T_e^{\min} = 3$ кК, $N_e = N_e^{\min} = 10^{17} \text{ м}^{-3}$. Температура тяжелых частиц принята равной температуре холодного газа $T = 300$ К.

Рисунок 1 – Схема расчетной области в декартовых координатах x, y, z .
Пунктирная линия - - - центральная ось дуги.

При отсутствии электрического тока потенциал электрического поля φ рассчитывается из условия $\partial \varphi / \partial \mathbf{n} = 0$, где \mathbf{n} – нормаль к поверхности границы. На внешней токоведущей торцевой поверхности катода S_c и анода S_a потенциал электрического поля φ рассчитывается из условия протекания электрического тока I по нормали к поверхности. Такое же условие для φ используется на границе «катод–плазма». Вне катода и анода электрический ток отсутствует. Отметим, что в настоящей работе за направление электрического тока I выбрано направление движения электронов от катода (–) к аноду (+).

Компоненты векторного потенциала A_x, A_y, A_z магнитного поля определяются из условия равенства нулю первой производной $\partial \mathbf{A} / \partial \mathbf{n} = 0$ по нормали к границе.

Давление P полагается равным относительному значению $P = 1$ Па. Компоненты скорости u, v, w определяются из условия равенства нулю $\partial^2 \mathbf{V} / \partial \mathbf{n}^2 = 0$.

В начальный момент между электродами имеется высокотемпературная ($T = 9$ кК) зона с неподвижным газом в форме цилиндра с диаметром, равным диаметру электродов.

Для моделирования винтовой формы дуги во внешнем аксиальном магнитном поле обычно используется схемный аналог флуктуаций температуры электронов [10, 11].

Анализ результатов расчета. Выполнен расчет открытой электрической дуги с силой тока $I = 40$ А и межэлектродным расстоянием $L = 50$ мм, горящей в однородном внешнем аксиальном магнитном поле с $H^{Ext} = 5$ кА/м (см. рис.1). В модели принято, что дуга горит между электродами из графита радиусом $r = 0,5$ мм с торцевой токоведущей поверхностью. Сеточный шаг во всех направлениях по координатам x, y, z равен 0.5 мм, временной шаг равен $\tau = 10^{-4}$ с.

До выхода расчетных характеристик на стационарное распределение численный расчет выполняется в отсутствие внешнего магнитного поля, т.е. полагается $H^{Ext} = 0$. Затем, после момента времени $t = 30$ мс, задается внешнее аксиальное магнитное поле с $H^{Ext} = 5$ кА/м.

При этом происходит эволюция формы дуги, как показано на рис. 2. Форма дуги является 3D-поверхностью, ограниченной изотермой $T = 3$ кК, направление обзора столба дуги перпендикулярно плоскости $x-z$, отсчет в направлении оси x ведется от поверхности катода (-), отсчет в направлениях осей y, z ведется от центральной оси.

Как видно из рис.2, пространственная винтовая форма дуги меняется во времени. Так, например, на временных интервалах $\Delta t \approx 87 \div 90$ мс и $\Delta t \approx 91 \div 95$ мс происходит формирование винтовой формы, имеющей два витка спирали. Однако, в дальнейшем, в моменты $t \approx 91$ и 96 мс происходит разрушение ее регулярной винтовой структуры. Это вызвано тем, что участки дуги со стороны катода и анода вращаются в противоположных направлениях. Вследствие этого периодически нарушается гладкое сопряжение между участками дуги со стороны электродов и средней части столба.

Рисунок 2 – Эволюция формы столба дуги на интервале времени $\Delta t = 87 \div 96$ мс.

Как это видно из рис.2 при $t \approx 90.5, 95.7$ мс между витком спирали винтовой дуги наблюдается шунтирование. Поясним, что на рис.2 на интервале времени $\Delta t = 95.5 -$

95.8 мс для большей наглядности эволюция столба дуги показана с временным шагом 0.1 мс.

По-видимому, процесс шунтирования имеет гидродинамическую природу и обусловлен конвективным теплопереносом потоками плазмы. Шунтирование витка приводит к его охлаждению с последующим исчезновением, так как в этом витке прекращается течение электрического тока. После исчезновения витка спирали происходит своеобразное «выпрямление» участка столба дуги. В последующие моменты времени опять происходит формирование винтовой структуры столба дуги.

Заключение. При математическом моделировании расчета открытого электродугового разряда при наличии внешнего аксиального магнитного поля, установлено, что винтовая пространственная форма дуги не является неизменной во времени. Наблюдается периодическое разрушение винтовой формы столба дуги с последующим восстановлением.

Обнаружен новый режим горения, при котором происходит шунтирование соседних витков спирали между собой. По-видимому, шунтирование имеет гидродинамическую природу, обусловленную конвективным теплопереносом потоками электродуговой плазмы.

Литература

1. Лебедев А.Д., Урюков Б.А., Энгельшт В.С. и др. Низкотемпературная плазма. Т. 7. Сильноточный дуговой разряд в магнитном поле. – Новосибирск – Наука, – 1992. – 267 с.
2. Чередниченко В.С., Аньшаков А.С., Кузьмин М.Г. Плазменные электро-технологические установки. – Новосибирск НГТУ. – 2005. – 508 с.
3. Меккер Г. Причины движения и смещения дуги // ТИИЭР. – 1971.Т. 59. – № 4. – С.4–14.
4. Ментель Ю. Магнитная неустойчивость электрической дуги. В кн. Теория электр. дуги в условиях вынужденного теплообмена. – Новосибирск: Наука. – 1977. – 182 с.
5. Урусова И.Р. Расчет короткой электрической дуги во внешнем аксиальном магнитном поле, // Вестник Евразийского Национального Университета. – Астана, 2011, № 6, – С. 104 –110.
6. Урусов Р.М., Урусова И.Р. Нестационарная трехмерная модель электрической дуги. // Теплофизика и аэромеханика, – СО РАН, Новосибирск. – 2014, № 1, – С. 121 – 134.
7. Урусов Р.М., Урусова И.Р. Численное моделирование винтовой формы электрической дуги во внешнем аксиальном магнитном поле // ТВТ, 2017. Т. 55. – № 5. – С. 661 – 670.
8. Энгельшт В.С., Гурович В.Ц., Десятков Г.А. и др. Низкотемпературная плазма. Т. 1. Теория столба электрической дуги. – Новосибирск: Наука, 1990. – 374 с.
9. Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 146 с.
10. I.R. Urusova, T.E. Urusova Evolution of space open electric arc burning in the external axial magnetic field // Physics of Plasmas. – 2018. – Vol. 25, N. 6. – P.101-110.
11. Урусова И.Р. Особенности гидродинамики и конвективного теплопереноса в открытой электрической дуге во внешнем аксиальном магнитном поле // Известия КГТУ им.И.Раззакова, – Бишкек, – 2018, №2(46). – С. 322–331.